

BOLALAR JURNALISTIKASIDA RAQAMLI PR TEXNOLOGIYALARI: O‘ZBEKISTON VA TURKIYA MISOLIDA

Muhabbat BEQQULOVA,

O‘zJOKU magistranti,

Muhabbatbekqulova@mail.ru,

ORCID: 0009-0003-3117-8377

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O‘zbekistonning davlat telekanali “Bolajon” va Turkiyaning milliy bolalar kanali TRT Çocukning raqamli PR (public relations) va kommunikatsiya texnologiyalari tizimi taqqoslanadi. Tadqiqot metodologiyasi — tahlil, rasmiy onlayn-kanallar va ijtimoiy media faoliyati monitoringi. Maqola raqamli platformalar, kontent strategiyasi, auditoriya bilan o‘zaro aloqalar va PR-texnikalarning samaradorligi jihatidan ikki tizimni solishtiradi va amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so‘zlar: “Bolajon” telekanali, brend imiji, kommunikatsiya texnologiyalari, media monitoring, media strategiya, raqamli PR, TRT Çocuk

Kirish

Raqamli maydon bolalar auditoriyasiga mo‘ljallangan axborot oqimini va uning tarqatilishini tubdan o‘zgartirdi. Raqamli kommunikatsiya vositalari bolalar uchun kontent yaratishda va tarqatishda muhim rol o‘ynamoqda. O‘zbekiston va Turkiya sharoitida bolalar internetga kirish imkoniyatlari, media iste‘moli, davlat siyosati hamda PR/ kommunikatsiya amaliyotlari o‘ziga xos jihatlarga ega. An‘anaviy jurnalistika bilan bir qatorda PR faoliyati ham yangi vositalar — ijtimoiy tarmoqlar, multimedia kontent, mobil ilovalar orqali rivojlanmoqda. Ayniqsa bolalar jurnalistikasiga mo‘ljallangan jurnalistika va kontent tayyorlashda

raqamli PR texnologiyalarining o'zini alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki bolalar tezkor axborot oqimiga, interaktiv usullarga va vizual materiallarga ko'proq qiziqadi. Ushbu maqolada O'zbekistonda va Turkiyada bolalar jurnalistikasida qo'llanilayotgan raqamli PR texnologiyalari solishtirib tahlil qilinadi.

Natija va mulohazalar

1. Raqamli kommunikatsiya va bolalar ommaviy axborot vositalari: dolzarb masalalar

XXI asrda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida jurnalistika va ommaviy kommunikatsiya tizimida yangi bosqich — raqamli kommunikatsiya davri shakllandi. Bu jarayon barcha auditoriyalar qatori bolalar auditoriyasini ham o'z ta'siri ostiga oldi. Endilikda bolalar axborotni asosan internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar va video platformalar orqali qabul qilmoqda. Shu bois bolalar ommaviy axborot vositalarining faoliyati raqamli muhitda samarali ishlashni talab etadi.

Raqamli kommunikatsiyaning bolalar OAVdagi ahamiyati shundaki, u nafaqat axborotni yetkazadi, balki interaktiv muloqot imkoniyatini yaratadi. Bolalar uchun mo'ljallangan telekanallar, veb-saytlar va YouTube platformalari orqali tomoshabinlar kontentni ko'radi, izoh beradi, fikr bildiradi, onlayn o'yinlarda ishtirok etadi. Bu esa bolalar jurnalistikasining yangi shakli — raqamli ishtirokchi jurnalistikani yuzaga keltirmoqda.

Filolog olim Xurshid Do'stmuhammad: globallashtirish jarayonining barcha ijobiy va muqarrar fazilatlarini e'tirof etgan holda uning nihoyatda hushyorlik va zukkolik bilan o'ylab ko'radigan jihatlari oz emasligini ta'kidlaydi (*Yunusov, 2020*). Shu bilan birga, raqamli kommunikatsiya muhitida quyidagi dolzarb masalalar ham mavjud:

- *bolalar psixologiyasiga mos bo'lmagan kontentlar oqimi;*
- *ota-onalar nazoratining sustligi;*
- *milliy qadriyatlar va ma'naviy mezonlarning yetarli darajada aks etmasligi;*

- bolalar uchun xavfsiz raqamli makonni shakllantirish zarurati.

Bugungi kunda bolalar OAV uchun asosiy vazifa — raqamli axborot oqimida ijobiy, tarbiyaviy va ma'rifiy kontentni yetkazishdir. Bu jarayonda raqamli PR texnologiyalari muhim rol o'ynaydi, chunki ular orqali media tashkilotlar o'z brendini rivojlantiradi, auditoriya bilan doimiy aloqani ta'minlaydi va ijtimoiy ishonchni oshiradi. Shu nuqtayi nazardan, bolalar jurnalistikasi faqatgina axborot tarqatuvchi emas, balki ijtimoiy mas'uliyatli kommunikator sifatida faoliyat yuritishi zarur. Raqamli kommunikatsiya vositalari orqali bolalarning dunyoqarashi, axloqiy qadriyatlari va o'zligini anglash jarayoniga bevosita ta'sir o'tkazish mumkin. Shu bois bu yo'nalishda milliy g'oya va ma'naviy qadriyatlar asosida ishlovchi PR strategiyalarini yaratish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir.

Zamonaviy axborot maydonida raqamli texnologiyalar bolalar auditoriyasi bilan muloqotning eng samarali vositasiga aylanmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil ilovalar va video platformalar orqali bolalar kontentini targ'ib etish jarayoni jurnalistikaning yangi yo'nalishini – raqamli PRni shakllantirdi.

Bolalar jurnalistikasida raqamli PRning asosiy maqsadi — yosh auditoriyaning e'tiborini jalb qilish, ularni ijobiy g'oyalar va ma'naviy qadriyatlar asosida tarbiyalash hamda ishonchli axborot bilan ta'minlashdir. Shu sababli, bolalar OAV faqat axborot manbai emas, balki ijtimoiy tarbiya maydoni sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi.

2. O'zbekiston bolalar jurnalistikasida raqamli PR texnologiyalarining rivojlanish holati

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng, ommaviy axborot vositalarining barcha turlari qatorida bolalar jurnalistikasi ham yangi bosqichga ko'tarildi. So'nggi yillarda mamlakatda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida bolalar uchun mo'ljallangan media platformalarda raqamli PR texnologiyalarini qo'llash jarayoni sezilarli darajada kengaydi. Bugungi kunda

O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan “Bolajon” telekanali raqamli kommunikatsiya imkoniyatlaridan keng foydalanmoqda. Telekanal o'zining YouTube, Telegram va Instagram sahifalari orqali bolalar hamda ota-onalar bilan bevosita interaktiv muloqot olib bormoqda. Bu esa raqamli PRning asosiy tamoyillaridan biri — auditoriya bilan ikki tomonlama aloqani yo'lga qo'yish demakdir.

Raqamli PR texnologiyalarining O'zbekiston bolalar jurnalistikasidagi qo'llanilishida quyidagi yo'nalishlar ajralib turadi:

Ijtimoiy tarmoqlar orqali brend imijini mustahkamlash. Har bir bolalar OAV o'z sahifalarida milliy qadriyatlar, ma'naviy tarbiya, ekologiya va sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi kontentlarni yaratmoqda.

Multimedia formatdagi PR materiallar. Videoroliklar, infografikalar, animatsion lavhalar orqali bolalar e'tiborini jalb etish raqamli PRning samarali shakliga aylanmoqda. Onlayn tanlov va interaktiv loyihalar. “Zukko bolajon” kabi tanlovlar, “Quvnoq yulduzchalar” kabi ko'ngilochar- musiqiy dasturlari nafaqat ijtimoiy faollikni oshiradi, balki telekanalning auditoriya bilan aloqasini mustahkamlaydi.

Media monitoring va tahlil tizimlari.

Bolalar auditoriyasi uchun xavfsiz raqamli muhitni ta'minlash, milliy qadriyatlarni zamonaviy formatda ifodalash ham dolzarb masalalardan biridir. Shunga qaramay, O'zbekiston bolalar jurnalistikasi raqamli transformatsiya bosqichida faol rivojlanib bormoqda. Davlat miqyosidagi “Yoshlar media markazi”, “Kamalak” bolalar tashkiloti kabi tashabbuslar raqamli PR texnologiyalarini amaliyotga joriy etishda muhim o'rin tutmoqda. Natijada, bugungi kunda bolalar uchun mo'ljallangan media kontent faqat teleefir bilan cheklanib qolmay, balki raqamli kommunikatsiya platformalarida keng tarqalmoqda. Bu esa O'zbekiston bolalar jurnalistikasining yangi — raqamli PR asosidagi rivojlanish bosqichiga kirganidan dalolat beradi.

3. Milliy va Xorijiy tajriba taqqoslamasi

Zamonaviy bolalar ommaviy axborot vositalari nafaqat axborot yetkazuvchi, balki madaniy, tarbiyaviy va ijtimoiy qadriyatlarni shakllantiruvchi muhim institut sifatida maydonga chiqmoqda. Raqamli kommunikatsiya vositalarining kengayishi bolalar telekanallaridan ham innovatsion yondashuvlarni qo'llashni talab etmoqda. Turkiyaning TRT Çocuk va O'zbekistonning “Bolajon” telekanallari bu borada o'ziga xos tajribaga ega bo'lib tahlil qilish milliy media rivojida samarali yo'nalishlarni aniqlash imkonini beradi.

O'zbekiston Milliy Teleradiokompaniyasi tomonidan tashkil etilgan “Bolajon” telekanali 2013-yilning 1-iyunidan boshlab “Yoshlar” teleradiokanali tarkibida faoliyat olib boradi va raqamli formatda ishlaydi. O'zbekiston Resublikasi Prezidenti 2012-yil 30-iyul kuni qabul qilgan “O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasining raqamli telekanallari sonini oshirish, ulardan to'liq formatda foydalanish, sifatli boyitish va xizmat ko'rsatish to'g'risida”gi Qaroriga asosan ish boshlagan ushbu telekanal bolalar uchun mo'ljallangan turli ma'naviy-ma'rifiy, ko'ngilochar dasturlarni namoyish etmoqda. “Bolajon” telekanalida “Katta tanaffus”, “Bola boshidan”, “Bola tilidan”, “Zukko bolajon”, “Sportchi bolajon”, “Assalom, bolajon!”, “Rassom bolajon”, “Bolajon ustaxonasi”, “Zamonaviy bolajonlar” kabi ko'rsatuvlar va turli televiktoralalar taqdim etiladi. Ularda ham bolajonlarning bilimni oshiradigan, tarbiyali va odobli bo'lishga chorlaydigan jihatlariga katta e'tibor qaratiladi. (Zohidova va Xonnayeva, .2024)

TRT Çocuk- 2008 - yilda Turkiya davlat telekompaniyasi tomonidan tashkil etilgan milliy bolalar telekanali. Uning asosiy maqsadi - bolalarga milliy qadriyatlar asosida ta'lim va tarbiya beruvchi xavfsiz raqamli media maydon yaratishdir. TRT Çocukda ko'pkanalli kommunikatsiya mavjud: TV, YouTube, Instagram, mobil ilova ba rasmiy veb- sayt orqali integratsiyalashgan media muhiti yaratilgan. TRT Çocuk — PR texnologiyalarini samarali qo'llagan davlat bolalar telekanali sifatida tanilgan. Brend kommunikatsiyasi: barcha kontentlarda yagona vizual uslub orqali ishonchli obraz yaratgan. “TRT Çocuk Oyun Dünyası”, “ÇizBul”, “Piksel Boyama”

— interaktiv o‘yinlar orqali bolalarning ijodiy fikrlashini rag‘batlantiradi. “TRT Çocuk Kitaplık” — bolalar uchun elektron kutubxona, o‘qish madaniyatini PR shaklida targ‘ib qiladi. (“TRT Çocuk Kitaplık” mobil ilovasi). Ijtimoiy tarmoqlarda PR: YouTube, Instagram, TikTok va mobil ilovalar orqali “TRT Çocuk Ailesi” brendi ostida ota-onalar bilan aloqa o‘rnatadi. Ta’sirli kontent strategiyasi: ekologiya, texnologiya, do‘stlik, ona tilini qadrlash kabi ijtimoiy g‘oyalarni bolalarga o‘yin va animatsiya orqali yetkazadi. Bu orqali TRT Çocuk brendi ijtimoiy ishonchli, milliy qadriyatlarga tayangan zamonaviy media sifatida shakllangan.

“Mustaqil ekspert Yana Belskayaning ta’kidlashicha, bolalar kontentiga juda yuqori va barqaror talab mavjud. Qanchadanqancha yangi telekanallar paydo bo‘lmasin, ularni bolajonlar katta qiziqish bilan tomosha qiladilar. Shu bois bolaga ma’naviy ozuqa juda ehtiyotkorlik bilan berilishi kerak. Unga insonga hurmatsizlik kayfiyatlarini tug‘diradigan narsalarni emas, balki hammadan oldin uni ulug‘lovchi narsalarni taqdim etish kerak. Insonni bolalarga, avvalo buyuk qahramon, noma’lum mamlakatlarni kezgan qo‘rqmas sayyoh, afsonaviy pahlavon, haqiqat uchun kurashchi, o‘z orzu-xayollariga sodiq personaj sifatida ko‘rsatish zarurdir (Suyumov, Jumaboyev, 1995)” (Zohidova va Xonnayeva, 2024).

Xulosa va takliflar:

O‘zbekiston va Turkiya bolalar jurnalistikasi misolida olib borilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, raqamli PR texnologiyalari bugungi kunda bolalar auditoriyasi bilan samarali kommunikatsiyani ta’minlaydigan eng muhim vositalardan biriga aylangan.

Turkiyaning TRT Çocuk telekanali raqamli PR strategiyalarini tizimli va interaktiv yondashuv asosida amalga oshiradi. Brend imiji, interaktiv o‘yinlar, mobil ilovalar, ijtimoiy tarmoqlardagi faol ishtirok hamda ota-onalar bilan muntazam aloqa tizimi bu kanalni raqamli kommunikatsiya maydonida yetakchi o‘ringa olib chiqqan. Ushbu model bolalarga nafaqat ko‘ngilochar, balki ma’rifiy va tarbiyaviy qadriyatlarni ham yetkazishda samaradorlikni ta’minlaydi.

O'zbekistonda esa “Bolajon” telekanali va unga hamkor tashkilotlar — “Kamalak” bolalar tashkiloti hamda “Yoshlar media markazi” raqamli PR texnologiyalarini bosqichma-bosqich tatbiq etmoqda. YouTube, Telegram, Instagram kabi platformalarda faol ishtirok, onlayn tanlovlar va interaktiv loyihalar milliy media tizimining raqamli transformatsiyadan o'tayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, bolalar kontentini milliy qadriyatlar, ma'naviy tarbiya va ijtimoiy mas'uliyat tamoyillari asosida shakllantirishga e'tibor kuchaymoqda.

Umuman olganda, bolalar jurnalistikasi va raqamli PR integratsiyasi — bu zamonaviy media tizimining yangi bosqichi bo'lib, u axborot, tarbiya va ishonchni uyg'unlashtiruvchi kommunikatsion modelni yaratadi.

1. Raqamli PR strategiyalarini milliy sharoitga moslashtirish.

O'zbekiston bolalar OAV'larida raqamli PRning yagona konsepsiyasi ishlab chiqilishi, unda milliy qadriyatlar, davlat siyosati va yosh auditoriya ehtiyojlari uyg'unlashtirilishi zarur.

2. Bolalar uchun interaktiv platformalar yaratish.

TRT Çocuk tajribasidan kelib chiqib, “Bolajon” telekanali qoshida maxsus o'yin va o'rganish maydonlari — mobil ilovalar, onlayn viktorinalar, “virtual ustaxona” kabi interaktiv PR loyihalar ishlab chiqilishi lozim.

3. Media savodxonlikni oshirish.

Ota-onalar va pedagoglar uchun raqamli media savodxonlik bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqish, bolalar kontenti iste'molini nazorat qilish tizimini mustahkamlash zarur.

4. Kross-platforma (ko'pkanalli) kommunikatsiyani kengaytirish.

Televidenie, ijtimoiy tarmoqlar, veb-sayt va mobil ilovalar integratsiyasi orqali yagona brend imijini shakllantirish — bolalar jurnalistikasi uchun zamonaviy PR strategiyasining asosi bo'lishi kerak.

5. Bolalar uchun xavfsiz raqamli makon yaratish.

Ta'lim muassasalari va media subyektlar hamkorligida bolalar auditoriyasiga mo'ljallangan xavfsiz va ma'naviy toza raqamli kontent muhitini shakllantirish muhim.

6. Ilmiy tadqiqotlar va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish.

TRT Çocuk kabi xorijiy kanallar bilan tajriba almashish, qo'shma ilmiy loyiha va treninglar tashkil etish bolalar media sohasida yangi bosqichni boshlab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Anadolu Ajansı. (2021, April 23). TRT Çocuklara özel dijital kitap uygulamasını 23 Nisan'da kullanıma açtı. Anadolu Ajansı. <https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/trt-cocuklara-ozel-dijital-kitap-uygulamasini-23-nisanda-kullanima-acti/2218057>

Yunusov, M. (2020). Mustaqillik davrida O'zbekistonda bolalar jurnalistikasining taraqqiyoti: Yutuqlar, muammolar va yechimlar (Bosma nashrlar misolida). Toshkent.

Zohidova, Y., & Xonnayeva, U. (2024). Bolalar uchun mo'ljallangan mediakontentlarning o'ziga xosligi. Markaziy Osiyoda media va kommunikatsiyalar xalqaro ilmiy jurnali, 4, 79–93.

DIGITAL PR TECHNOLOGIES IN CHILDREN'S JOURNALISM: A COMPARATIVE STUDY OF UZBEKISTAN AND TURKEY

Abstract. This thesis presents a comparative analysis of the digital public relations (PR) and communication technology systems of Uzbekistan's state television channel Bolajon and Turkey's national children's channel TRT Çocuk. The research methodology includes analytical methods, monitoring of official online channels, and observation of social media activities. The study compares the two systems in terms of digital platforms, content strategies, audience engagement, and

the effectiveness of PR techniques, offering practical recommendations for improving digital communication practices in children's media.

Keywords: Bolajon TV channel, brand image, communication technologies, media monitoring, media strategy, digital PR, TRT Çocuk

ЦИФРОВЫЕ PR-ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ: СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА И ТУРЦИИ

Аннотация. В данной работе проводится сравнительный анализ систем цифровых связей с общественностью (PR) и коммуникационных технологий на примере государственного телеканала Узбекистана «Болажон» и национального детского телеканала Турции TRT Çocuk. Методология исследования включает аналитический подход, мониторинг официальных онлайн-каналов и анализ активности в социальных сетях. Исследование сопоставляет две системы по таким аспектам, как цифровые платформы, контент-стратегия, взаимодействие с аудиторией и эффективность PR-технологий, а также предлагает практические рекомендации по совершенствованию цифровых коммуникаций в детских СМИ.

Ключевые слова: телеканал «Болажон», имидж бренда, коммуникационные технологии, медиамониторинг, медиастратегия, цифровой PR, TRT Çocuk